

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHLARINING O'QUV-BILISH
KOMPETENSIYALARINI BAHOLASH DASTURI TALABLARI
ASOSIDA RIVOJLANTIRISH**

Abduraxmanova Charos Burxanovna

Sharof Rashidov nomli Samarqand davlat universiteti

Pedagogika ta'limi fakulteti

Maktabgacha, boshlang'ich ta'lim va texnologik

ta'lim kafedrası assistenti, mustaqil tadqiqotchi

charosabduraxmonova344@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish, boshlang'ich sinf o'quvchlarining o'quv-bilish kompetensiyalarini baholash dasturi talablari asosida rivojlantirish masalalari muallif tomonidan yoritib berilgan hamda ularni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, mustaqil ishlar, boshlang'ich ta'lim, o'quv-bilish, kompetensiyalar.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari safidan munosib o'rin egallash, ularning tajribalarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish, fan va ta'limda kuzatilayotgan ilg'or yutuqlar va tadqiqotlarni sinovdan o'tkazish davr talabidir. Dunyo bo'yicha umumiy o'rta ta'lim tizimiga oid eng nufuzli axborot manbalaridan biri hisoblangan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) tomonidan tashkil etilgan PISA (The Programme for International Student Assessment) xalqaro tadqiqotlari hamda Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assosiasiyasi (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) butun dunyo bo'ylab ta'limni baholash, o'qish va tushunish sifatini yaxshilash bo'yicha ish olib boruvchi PIRLS (Progress in International Reading Literacy

Study) tadqiqotlarida ilgari surilgan “Bozor iqtisodiyotiga layoqatli, maktab uchun emas, hayot uchun o‘qiydigan o‘quvchilarni tarbiyalash” ta’lim mazmuniga qo‘yilayotgan zamonaviy talablar mezonini hisoblanadi va uni ilmiy-pedagogik muammo sifatida tadqiq qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning yetakchi ta’lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda innovasion ta’lim muhitini yaratishga, shuningdek, PIRLS, PISA, TALIS (Teaching and Learning International Survey), TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), EGMA (Early Grade Math Assessment), EGRA (Early Grade Reading Assessment) kabi xalqaro ta’lim standarti talablarining joriy qilinishiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayonida muvaffaqiyatli qo‘llash, motivasion, kognitiv, operasion, reflektiv va o‘z-o‘zini baholash kabi indikatorlarni tizimga samarali tatbiq etishning nazariy asoslari va amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish bilan bog‘liq fundamental ilmiy tadqiqotlarga zarurat ortmoqda.

Respublikamiz ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni qaror toptirish hamda “2030 yilga kelib “Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash” dasturi reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish”[1] xalq ta’limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Uzluksiz ta’lim tizimining poydevori bo‘lgan boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning o‘quv-bilish kompetensiyalarini mustaqil ishlarni tashkil etish asosida shakllantirish ta’lim samaradorligini oshirishdagi muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. O‘quvchilarning ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, kreativ va mantiqiy fikrlashga o‘rgatish, zamonaviy ijtimoiy ko‘nikmalar (mustaqil ishlash qobiliyati, loyihalash, o‘zini-o‘zi tahlil qilish, iqtidorini namoyon qilish, olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olishi) ni rivojlantirish, tayanch kompetensiya mezonlaridan biri bo‘lgan “Hayot davomida

ta'lim olish"ga yo'naltirilgan innovasion ta'lim muhitini yaratish muammoning ilmiy jamoatchilik tomonidan chuqur tadqiq qilinishini taqozo etadi.

Uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va tushunish darajasini oshirish, nostandart vaziyatlarda o'z bilimni amalda qo'llay olishi, mustaqil fikrini bildira olishi milliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmuni hamda ta'lim sifatini baholovchi xalqaro dasturlar mezonini hisoblanadi [2].

Ijodkor, mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalash vazifalari, avvalo, boshlang'ich ta'lim tizimida amalga oshiriladi. Bu, o'z o'rnida, ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni taqozo etadi. Mukammal va xalqaro standartlarga raqobatbardosh ta'lim tizimi davlatimizning kelajakdagi intellektual imkoniyatlari va rivojlanishini belgilab beradi. Respublikamiz ta'limida innovasion texnologiyalarga asoslangan ta'lim tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga chiqarish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar olib borilmoqda. Ta'lim sohasidagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik ularning jahon ta'lim talablari bilan mosligi, mamlakatimiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etib ijobiy natijaga erishishi, avvalo, ularning o'zlashtirgan kompetensiyalarini qay darajada amaliyotga tatbiq qilinayotganligiga bog'liq. PIRLS (Progressin International Reading Literacy Study) boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchilarning berilgan notanish matnni o'qish va tushunish darajasini, bilim sifatini tahlil qiluvchi xalqaro baholash dasturidir [3].

PIRLS tadqiqotlarini o'tkazishning tashkiliy-pedagogik xususiyatlari mavjud bo'lib, bunga tomonlarning ishtirok etish shartlari, tadqiqotlarni amalga oshirish bosqichlari, tadqiqotlarning samarali tashkil etishiga qaratilgan yo'riqnoma va vositalar kiradi.

PIRLS baholash dasturi tadqiqotini tashkil etish va o'tkazishda qatnashuvchilarni saralash bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi

bosqichda ishtirokchi davlatlarning milliy koordinatorlari Xalqaro muvofiqlashtirish markaziga mamlakatdagi barcha maktablarning (shahar, qishloq) ro'yxatlarini yuboradilar. Keyin maxsus dasturning "tasodifiy sonlar usuli" yordamida har bir mamlakatdan 150 ga yaqin maktab tanlanadi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги 5712-сон фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлар миллий базаси, 29.04.2019 й.

2. Жумаев М.Э, Юлдашева М.Ю, Мингбаева Б.У, Маматова Г.А, Левкина М.Ф. "Бошланғич таълимни ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар" методик услубий қўлланма. – Тошкент, 2018 й.

3. Howie, S. (2007). South Africa. Inna V.S Mullis, M.O. Martin, A.M. Kennedy, K.L.Trong . PIRLS 2006 encyclopedia: A guide to reading education in the forty PIRLS 2006 countries (pp. 381-392). Chestnut Hill, MA: Boston College.

4. Mullis I.V.S, Martin M.O, Gonzalez E.J. (2004). International achievement in the processes of reading education: Results from PIRLS 2001 in 35 countries. Chestnut Hill, MA: Boston Colleg.

5. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 812-815.

6. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH JARAYONIDA REFLEKSIV YONDASHUV. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 1(2), 816-819.

7. IB Mattiev - Journal of marketing, business and management, 2023